

LA AGRESIVIDAD EN EDUCANDOS PRIMARIOS Y SU PREVENCIÓN DESDE LA EDUCACION MEDIO AMBIENTAL

Autores

Lester Hidalgo Alvarez: Licenciado en Psicología, Licenciado en Cultura Física, Máster y Doctor en Ciencias Pedagógicas. Profesor Instructor en la disciplina de Psicología Deportiva en la Universidad de Camagüey. Cuba. lester.hidalgo@nauta.cu .CP: 72 800.

III. Simposio: Trabajo preventivo, diversidad e inclusión educativa en tiempos de pandemia.

RESUMEN

La atención a la diversidad del aula común es en la actualidad uno de los grandes retos que enfrenta la educación cubana, por ello, sus programas educativos asumen la escuela como un espacio de construcción colectiva donde ha de primar el respeto y la aceptación al otro, sin embargo a pesar del esfuerzo de disímiles profesionales son cada vez más frecuentes los educandos con manifestaciones de agresividad en las aulas; estas manifestaciones pueden variar desde la agresión física a compañeros hasta auto infringirse daño, lo que brinda clara medida sobre la necesidad de diseñar estrategias para su atención y prevención. La concepción preventiva cubana aboga por la erradicación de estas situaciones de riesgo, con el claro objetivo de una mejor articulación de sus recursos en la formación del educando, por ello la flexibilidad y originalidad en esta labor debe ser una prioridad, ha de tomar en cuenta los gustos y preferencias de los educandos por asignaturas del currículo escolar y desde allí realizar su labor, dentro de estos contenidos encontramos la educación medio ambiental.

La presente investigación forma parte de los resultados obtenidos por el autor en investigaciones previas sobre sobre la temática de prevención y agresividad. Se emplearon para el desarrollo de la presente investigación los métodos investigativos como el análisis documental; análisis y síntesis; la inducción y deducción; la observación y la entrevista; la modelación y el método sistémico estructural funcional para el diseño de las actividades propuestas.

Palabras claves: Agresividad, prevención, educación medio ambiental.